

GUIA DE FOGO CONTROLADO EM EUCALIPTAL

Ficha técnica

Título: Guia de fogo controlado em eucaliptal

Autores: Anita Pinto¹, Paulo Fernandes^{1,2} e Carlos Loureiro^{1,3}

¹ Centro de Investigação e Tecnologias Agro-ambientais e Biológicas, UTAD.

² Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista, UTAD.

³ Gestão Integrada de Fogos Florestais, S.A.

Edição: GIFFSA e UTAD.

Vila Real, 2014

Foram parceiros do projeto a Associação de Silvicultores do Vale do Ave (ASVA) e a Associação dos Produtores Florestais de Coruche (APFC).

Pedro Palheiro, André Rebelo, Juncal Espinosa Prieto, Carlos Fernandes, Carlos Rossa, David Davim e Délio Sousa colaboraram no trabalho experimental e trabalho de campo.

Este guia resulta do projeto FIREglobulus, n.º 21555, no âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa Operacional Regional de Norte, projeto em co-promoção da GIFF - Gestão Integrada de Fogos Florestais S.A. e UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

ÍNDICE

	PÁG.
○ 1. Introdução	2
● 2. Prescrição de queima	4
● 3. Predição do comportamento do fogo	6
3.1. Carga de combustível e comportamento relativo do fogo	6
3.2. Humidade do combustível	8
3.3. Sustentabilidade da propagação do fogo	16
3.4. Técnica de condução do fogo	17
3.5. Velocidade de propagação	18
3.6. Comprimento de chama	20
● 4. Predição dos efeitos do fogo	21
4.1. Dano nas árvores	21
4.2. Redução de combustível	22
● 5. Exemplo do desenvolvimento de uma prescrição	23
○ 6. Anexos	26
6.1. Determinação do DMC (<i>duff moisture code</i>)	26

1. INTRODUÇÃO

Este guia tem como principal objectivo o apoio à decisão em fogo controlado em eucaliptal. O manual não pretende substituir a experiência, mas espera-se que a sua utilização resulte num melhor planeamento, execução e avaliação das queimas e aumente a probabilidade de alcançar os objectivos de redução da carga de combustível sem que se verifiquem efeitos indesejáveis. O êxito de um fogo prescrito resultará sempre de uma sinergia entre a experiência prática e o conhecimento técnico associado.

Este manual é desenvolvido para a aplicação da técnica de fogo controlado em plantações do eucalipto *Eucalyptus globulus* nas quais a vegetação do sub-bosque seja pouco expressiva. Os arbustos, na linha de plantação ou dispersos, deverão revestir menos de $1/3$ do solo sem que em média excedam 30cm de altura. A Figura 1 representa esse tipo de povoamento.

Figura 1 Povoamento tipo para aplicação deste guia

SIGLAS E ABREVIATURAS

Quadro 1.1. Conceitos, siglas e abreviaturas

Conceito / Sigla / Abreviatura	Definição
Altura dominante (m)	Média das alturas das árvores mais grossas do povoamento (100 árvores por ha; 1 árvore por 100m ²)
DAP (cm)	Diâmetro à altura do peito
DMC	Sub-índice do Sistema Canadano de Indexação do Perigo de Incêndio para a folhada em decomposição (horizonte F)
FFMC	Sub-índice do Sistema Canadano de Indexação do Perigo de Incêndio para a humidade do combustível morto fino
HF (%)	Teor de humidade do horizonte F da folhada
HR (%)	Humidade relativa do ar
htc (m)	Altura do tronco chamuscado
T (°C)	Temperatura do ar ambiente

2. PRESCRIÇÃO DE QUEIMA

A prescrição define as condições às quais a execução de uma queima deve obedecer para que os seus objectivos sejam alcançados. Define-se em função do grau de dano tolerável nas árvores e que depende do comportamento do fogo, intrinsecamente associado às condições meteorológicas.

O quadro 2.1. indica os intervalos mais adequados de condições meteorológicas e comportamento do fogo para fogo controlado em eucaliptal. O uso simultâneo de parâmetros próximos do limite superior do intervalo recomendado (por exemplo vento mais forte e combustível mais seco) deve ser evitado.

Quadro 2.1. *Intervalos ótimos de condições meteorológicas e comportamento do fogo controlado em eucaliptal*

Elementos	Parâmetro	Intervalo
Condições meteorológicas e sub-índices do Sistema Canadano de Indexação do Perigo de Incêndio	Nº de dias sem chuva	3-6
	Temperatura (°C)	10-14
	Humidade relativa (%)	40-60
	Humidade do combustível morto fino	17-22
	Velocidade do vento a 10m (km h ⁻¹)	0-24*
	DMC	5-10**
Comportamento do fogo	Velocidade de propagação (m h ⁻¹)	10-30
	Comprimento de chama (m)	0,2-0,6

* Dependente da técnica utilizada para conduzir o fogo ** DMC <9 para DAP <13 cm

A figura 2 apresenta a sequência de parâmetros que devem ser avaliados no desenvolvimento de uma prescrição.

Figura 2 Diagrama representativo do desenvolvimento de uma prescrição

3. PREDIÇÃO DO COMPORTAMENTO DO FOGO

3.1. CARGA DE COMBUSTÍVEL E COMPORTAMENTO RELATIVO DO FOGO

A quantidade ou carga de combustível ($t\ ha^{-1}$) constitui o primeiro elemento a avaliar para estimar o potencial do comportamento do fogo, uma vez que é proporcional à libertação de energia e intensidade do fogo.

A carga de combustível total e a carga de combustível fino (de 1h, diâmetro menor que 6mm, importante pelo seu papel determinante na propagação da frente do incêndio), podem ser estimadas através da espessura média da folhada (Quadro 3.1.1.).

Quadro 3.1.1. *Estimação das cargas de combustível total e fino em função da espessura média da folhada*

Espessura (cm)	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24
Carga ($t\ ha^{-1}$)	3	4	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	28	29	30
Carga 1h ($t\ ha^{-1}$)	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0

Nota: *A espessura deve ser determinada através de várias medições equidistantes, e o cálculo da média deve refletir a representatividade das áreas de linha e de entre linha de plantação no povoamento.*

Através da carga de combustível fino é possível estimar as alterações relativas no comportamento do fogo (fig. 3) - velocidade de propagação (R) e intensidade da frente de chamas (I) - tomando 8 t ha^{-1} como valor de referência. Acima deste limiar considera-se geralmente que o combate direto deixa de ser efetivo em condições meteorológicas extremas, informação relevante para calendarizar as intervenções no tempo.

Figura 3 Velocidade de propagação(R) e intensidade (I) relativas do fogo, em função da carga de combustível fino

3.2. HUMIDADE DO COMBUSTÍVEL

A estimação expedita e fiável da humidade do combustível morto e fino é essencial no planeamento operacional do fogo controlado, dada a sua influência na possibilidade de propagação do fogo, características dessa propagação e consumo do combustível.

A humidade do combustível pode ser estimada através das condições meteorológicas complementadas por outras variáveis como o FFMC, ou em alternativa o número dias decorridos desde a última precipitação, características intrínsecas do povoamento como a altura dominante, corrigidas para o efeito da velocidade do vento (10m de altura). São apresentados quatro alternativas para estimar a humidade da folhada (quadro 3.2.1. a quadro 3.2.4.1.). O desempenho preditivo diminui na sequência 3.2.2, 3.2.1, 3.2.4, 3.2.3.

Quadro 3.2.1. Predição do teor de humidade da folhagem em eucaliptal em função da temperatura e humidade relativa do ar e do FFMC

Quadro 3.2.2. Predição do teor de humidade da folhada em eucaliptal em função da temperatura e humidade relativa do ar e do FFMC

T(°C)		10,0				12,5				15,0				17,5			
HR(%)		40	50	60	70	40	50	60	70	40	50	60	70	40	50	60	70
FFMC	70	25	26	29	32	23	25	27	30	22	23	25	28	20	22	24	27
	75	23	24	26	30	21	23	25	28	20	21	23	26	19	20	22	25
	80	21	22	24	27	19	21	23	25	18	20	21	24	17	18	20	22
	85	19	20	22	25	18	19	21	23	17	18	20	22	16	17	18	21
	90	17	19	20	23	16	18	19	21	15	16	18	20	14	15	17	19
	95	16	17	19	21	15	16	18	20	14	15	16	18	13	14	15	17

● Fora da prescrição
 ● Uso marginal
 ● Normal
 ● Uso marginal
 ● Fora de prescrição

Quadro 3.2.2.1. Correção da humidade da folhada (Quadro 3.2.2.) em função da velocidade do vento a 10m de altura

Quadro 3.2.3. Predição do teor de humidade da folhagem em eucaliptal em função da temperatura e humidade relativa do ar e número de dias desde a última precipitação

Nº de dias s/chuva	T (°C) HR (%)	10,0				12,5				15,0				17,5			
		40	50	60	70	40	50	60	70	40	50	60	70	40	50	60	70
1		31	34	39	46	28	31	35	41	25	28	32	38	23	26	29	35
2		29	32	36	43	26	29	33	39	24	27	30	35	22	24	27	32
3		28	31	35	41	25	28	32	37	23	25	29	34	21	23	26	31
4		27	29	34	39	24	27	30	36	22	24	28	33	20	22	25	30
5		26	29	33	38	24	26	30	35	21	24	27	32	20	22	25	29
≥6		25	28	32	37	23	25	29	34	21	23	26	31	19	21	24	28

● Fora da prescrição
 ● Uso marginal
 ● Normal
 ● Uso marginal
 ● Fora de prescrição

Quadro 3.2.3.1 Correção da humidade da folhada (Quadro 3.2.3.) em função da velocidade do vento a 10m de altura

Quadro 3.2.4. Predição do teor de humidade da folhada em eucaliptal em função da temperatura e humidade relativa do ar, o FPMC e a altura dominante do povoamento

FFMC	T (°C)	10,0				12,5				15,0				17,5				Altura dominante (m)
		HR (%)	40	50	60	70	40	50	60	70	40	50	60	70	40	50	60	
70	70	38	40	44	48	36	38	41	46	34	36	39	43	32	34	37	41	15
		31	33	36	40	29	31	34	38	28	30	32	36	26	28	30	34	20
75	75	26	27	30	33	24	26	28	31	23	24	26	29	22	23	25	28	25
		35	37	40	44	33	35	38	42	31	33	35	39	29	31	34	37	15
80	80	28	30	33	36	27	29	31	34	25	27	29	32	24	26	28	31	20
		23	25	27	30	22	24	25	28	21	22	24	27	20	21	23	25	25
85	85	31	33	36	40	30	32	34	38	28	30	32	36	26	28	30	34	15
		26	28	30	33	24	26	28	31	23	25	27	29	22	23	25	28	20
90	90	21	23	25	27	20	21	23	26	19	20	22	24	18	19	21	23	25
		29	30	33	36	27	29	31	34	25	27	29	32	24	26	28	31	15
95	95	23	25	27	30	22	24	26	28	21	22	24	27	20	21	23	25	20
		19	21	22	25	18	19	21	23	17	18	20	22	16	17	19	21	25
		26	28	30	33	24	26	28	31	23	25	27	30	22	23	25	28	15
		21	23	25	27	20	21	23	26	19	20	22	24	18	19	21	23	20
		18	19	20	22	17	18	19	21	16	17	18	20	15	16	17	19	25
		24	25	27	30	22	24	26	28	21	22	24	27	20	21	23	25	15
		19	21	22	25	18	20	21	23	17	18	20	22	16	17	19	21	20
		16	17	18	20	15	16	17	19	14	15	16	18	13	14	16	17	25

Quadro 3.2.4.1 Correção da humidade da folhada (Quadro 3.2.4.) em função da velocidade do vento a 10m de altura

3.3. SUSTENTABILIDADE DA PROPAGAÇÃO DO FOGO

Avaliar a probabilidade de propagação do fogo num contexto de planeamento, ou seja, antecipadamente, constitui um requisito operacional essencial. A fig. 4 hierarquiza as variáveis e os limiares a partir dos quais a queima é sustentável. No formato digital deste guia é possível avaliar a sustentabilidade da queima de forma mais exata.

Figura 4 Sustentabilidade da propagação do fogo em folhada de eucalipto. Os valores entre parêntesis indicam a probabilidade de propagação auto-sustentada.

3.4. TÉCNICA DE CONDUÇÃO DO FOGO

Sentido de propagação

Linha de ignição

3.4.1. Propagação "contra"

3.4.2. Propagação "a favor"

Notas:

Na propagação a favor do vento, do declive ou de ambos a direcção de ignição deve ser exclusivamente paralela à linha de plantação.

Numa propagação "a favor" associada a $FFMC > 85$ e a baixas humidades relativas do ar, ou a $FFMC > 87,5$, é alta a probabilidade das projecções ocorridas durante a queima darem origem a novas ignições.

3.5. VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO

A velocidade de propagação de um fogo constitui a mais básica das variáveis descritivas do seu comportamento. Associada à humidade da folhagem permite estimar o comprimento de chama, que expressa a libertação de energia e intensidade de um fogo, e que por sua vez está associado ao dano na árvore.

3.5.1. PROPAGAÇÃO "CONTRA"

Quadro 3.5.1. Predição da velocidade de propagação ($m h^{-1}$) em função da espessura e da humidade da folhagem

- Devido ao baixo rendimento é mais indicada a condução "a favor" ou por linhas sucessivas;
- Normal

Humidade da folhagem (%)	Espessura (cm)							
	2	3	4	5	6	7	8	
28	1,6	2,3	2,9	3,5	4,1	4,6	5,2	
26	1,8	2,5	3,1	3,8	4,4	5,5	5,6	
24	1,9	2,7	3,4	4,1	4,8	5,4	6,1	
22	2,1	3,0	3,8	4,5	5,3	6,0	6,7	
20	2,3	3,3	4,2	5,0	5,8	6,6	7,4	
18	2,6	3,7	4,7	5,6	6,5	7,4	8,3	
16	3,0	4,2	5,3	6,4	7,4	8,4	9,4	
14	3,4	4,8	6,1	7,4	8,5	9,7	10,9	

3.5.2. PROPAGAÇÃO "A FAVOR"

Quadro 3.5.2. Estimação da velocidade de propagação ($m h^{-1}$) em função da espessura e da humidade da folhada e da velocidade do vento

*A relação entre a velocidade do vento a 10m de altura e a velocidade do vento à superfície (1,7 m de altura) no interior do povoamento é de 3:1.

A velocidade de propagação pode ser corrigida para o declive através do quadro 3.5.3.

Quadro 3.5.3. Correção da velocidade de propagação em função do declive (Gould et al. 2007)

Declive [°]	R(mh^{-1})				
	10	15	20	25	30
2,5	12	18	24	30	36
5	17	25	34	42	50
7,5	28	42	56	70	84

 Normal

 Uso marginal

 Fora de prescrição

Humidade da folhada [%]	Espessura (cm)					Velocidade do vento a 1,7m de altura ($km h^{-1}$)*
	2	4	6	8	10	
28	9	16	22	28	34	2,5
	16	29	40	51	61	5
	23	41	58	73	88	7,5
26	10	17	24	30	37	2,5
	17	31	43	55	66	5
	25	45	62	79	95	7,5
24	11	19	26	33	40	2,5
	19	34	47	60	72	5
	27	49	68	86	104	7,5
22	12	21	29	36	44	2,5
	21	37	52	66	79	5
	30	53	75	95	114	7,5
20	13	23	32	40	49	2,5
	23	41	57	73	88	5
	33	59	83	105	126	7,5
18	13	25	36	45	54	2,5
	23	46	64	82	98	5
	37	66	93	117	141	7,5
16	16	29	40	51	62	2,5
	29	52	73	93	111	5
	42	75	105	133	160	7,5
14	19	33	47	59	71	2,5
	34	60	84	107	129	5
	49	87	121	154	185	7,5

3.6. COMPRIMENTO DE CHAMA

O comprimento de chama exprime a intensidade do fogo podendo ser predito através da velocidade de propagação e a humidade da folhada (Quadro 3.6.1).

A altura de tronco chamuscado, relacionável com o dano na árvore, pode ser prevista através do comprimento de chama (Quadro 3.6.2).

Quadro 3.6.1 Estimação do comprimento de chama (m) em função da velocidade de propagação ($m h^{-1}$) e da humidade da folhada (%)

Humidade da folhada [%]	Velocidade de Propagação [m/h]							
	6	12	18	24	30	36	42	48
28							0,5	
26								
24	0,5			0,4				0,6
22		0,3	0,4		0,5			
20							0,6	
18								
16	0,3			0,5		0,6		0,7
14		0,4	0,5		0,6		0,7	

Quadro 3.6.2 Estimação da altura de tronco chamuscado (m) em função do comprimento de chama (m)

Comprimento de chama (m)	Altura do tronco carbonizado (m)
0,1	0,3
0,2	0,4
0,3	0,5
0,4	0,6
0,5	0,7
0,6	0,7
0,7	0,8
0,8	0,9

Quadro 4.1.1. Estimação do dano nas árvores em função do DAP, altura do tronco chamuscado e teor de humidade da camada F da folhada.

4. PREDIÇÃO DOS EFEITOS DO FOGO

4.1. DANO NAS ÁRVORES

Em função do DAP, altura do tronco chamuscado e teor de humidade da camada F, é possível estimar após fogo controlado a probabilidade da árvore morrer (M), apresentar rebentação (VR) ou manter-se viva sem qualquer tipo de dano (V). Os efeitos só são totalmente visíveis na primavera.

O teor de humidade da camada F pode ser estimado do DMC, de acordo com o quadro 4.1.2.

Quadro 4.1.2. Extremos diários de humidade da camada F da folhada em função do DMC

DMC	Máximo	HF (%)	Mínimo
2	205		140
4	164		112
6	132		90
8	106		72
10	85		58
12	68		46
14	54		37
16	43		30
18	35		24

Altura de tronco carbonizado (m)

		0,4	0,6	0,8	
2		VR	M	M	140
		M	M	M	120
		M	M	M	100
		M	M	M	80
		M	M	M	60
		M	M	M	40
4		VR	VR	VR	140
		VR	VR	VR	120
		VR	VR	VR	100
		VR	VR	VR	80
		VR	M	M	60
		M	M	M	40
6		V	V	V	140
		V	V	V	120
		V	V	V	100
		V	VR	VR	80
		VR	VR	VR	60
		VR	VR	VR	40
≥8		V	V	V	140
		V	V	V	120
		V	V	V	100
		V	V	V	80
		V	V	V	60
		V	V	V	40

HF (%)

4.2. REDUÇÃO DE COMBUSTÍVEL

A quantidade de combustível que é consumido (em % do total) depende fundamentalmente da carga preexistente e do teor de humidade da camada F, altamente correlacionado com o DMC.

Quadro 4.2.1. Estimação da carga de combustível consumido (%) em função da espessura da folhada e DMC

		Espessura (cm)			
		2	4	6	8
DMC	2				
	4	85	85		
	6			85	
	8				85
	10	90			
	12		90		
	14			90	
16	95			90	
18					

5. EXEMPLO DE DESENVOLVIMENTO DE UMA PRESCRIÇÃO

Considere-se um eucalptal de primeira rotação com DAP médio de 6 cm e folhada com espessura média de 4 cm.

5.1. AVALIAÇÃO DA COMBUSTIBILIDADE

Carga total de combustível = 11 t ha^{-1}

Carga de combustível fino = $9,4 \text{ t ha}^{-1}$

Comportamento relativo do fogo = >1

Trata-se de uma situação em que o comportamento relativo do fogo é superior a 1, pelo que é aconselhada uma intervenção de redução do combustível.

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Redução da carga de combustível em pelo menos 85% da carga existente (1ª restrição), sem provocar qualquer tipo de dano nas árvores (2ª restrição).

5.3. REDUÇÃO DE COMBUSTÍVEL

O consumo mínimo de 85% da carga inicial num povoamento com uma espessura média de 4 cm, é possível para um intervalo de DMC de 2 a 8 (Tabela 4.2.1).

5.4. AVALIAÇÃO DO DANO

Para um DAP médio de 6cm, a probabilidade de o dano (rebrotação ou mortalidade) ser inferior a 50%, é possível nas seguintes condições (tabela 4.1.1).

a) $htc = 0,4 \text{ m}$; HF = [140-80]; DMC [$2^* - 10^{**}$] (tabela 4.1.2)

b) $htc = [0,6 - 0,8] \text{ m}$; HF = [140-100]; DMC [$2^* - 8^{**}$] (tabela 4.1.2)

* - durante a tarde; ** - durante a manhã;

5.5. COMPRIMENTO DE CHAMA

A um intervalo de tronco carbonizado entre 0,4 e 0,8m corresponde um comprimento de chama entre 0,2 e 0,7 m (tabela 3.6.2).

A este intervalo de comprimento de chama estão associados uma velocidade de propagação entre 6 e 36 m h⁻¹, e um teor de humidade da folhada entre 28 e 14% (quadro 3.6.1.).

5.6. VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO E TÉCNICA DE IGNIÇÃO

Para a propagação "contra" não há qualquer tipo de restrição (tabela 3.5.1). Na propagação "a favor" (quadro 3.5.2.) para uma velocidade de vento à superfície (1,7 m de altura) até 5 km h⁻¹, o teor de humidade da folhada deverá ser superior a 22%. Para uma velocidade do vento até 2,5 km h⁻¹, o intervalo de humidade pode ser alargado até 16%.

5.7. HUMIDADE DO COMBUSTÍVEL

O método de uso mais fácil (que considera o número de dias decorridos desde a última precipitação), um intervalo de teor de humidade entre 26 e 16% poderá resultar de uma combinação alargada de condições meteorológicas para uma humidade relativa do ar inferior ou igual a 60%, num intervalo de temperatura do ar entre 10 e 17,5 °C, um a seis dias após precipitação (quadro 3.2.3.), em função da velocidade do vento. Uma das diversas opções para um teor de humidade de folhada de 22% é a seguinte: T - 12,5°C; HR - 40%; 4 dias após precipitação, e com velocidade do vento a 10m de 4 km h⁻¹ (quadro 3.2.3.1.).

5.8. SUSTENTABILIDADE DA PROPAGAÇÃO

Para humidade da folhada inferior a 28,2% e espessura superior a 3,7cm, está assegurada a sustentabilidade da queima (fig. 4).

5.9. PRESCRIÇÃO

Quadro 5.9.1. Prescrição para o uso de fogo em eucaliptal com as características e objetivos descritos. Apresentados dois intervalos (1 e 2) para o teor de humidade da folhagem e velocidade do vento (a 10m de altura).

Elementos	Parâmetro	Intervalo	
Condições meteorológicas e sub-índices do Sistema Canadano de Indexação do perigo de incêndio	Nº de dias sem chuva	1-6	
	Temperatura (°C)	10-17,5	
	Humidade relativa (%)	40-50	
	Humidade da folhagem	1	26-22
		2	20-16
	Velocidade do vento a 10m (Km h ⁻¹)	1	≤5
		2	<2,5
DMC		2-10*	
Comportamento do fogo	Velocidade de propagação (m h ⁻¹)	<36	
	Comprimento de chama (m)	<0,7	

* De acordo com o valor mínimo ou máximo diário do teor de humidade da camada F

6. ANEXOS

6.1. DETERMINAÇÃO DO DMC (*duffmoisture code*)

O DMC é uma das variáveis determinantes no desenvolvimento da prescrição de fogo controlado em eucaliptal, pelo peso que assume na redução do combustível e no dano na árvore. Para que o desconhecimento do DMC não limite a realização das queimas, apresenta-se a sua estimativa ao longo do tempo e em função das condições meteorológicas (quadro 6.1.1.), considerando um valor base de 6, três dias após a saturação total do solo. Ao valor estimado é aplicado um fator de correção em função da época de queima e das condições meteorológicas (quadro 6.1.2). O impacto da precipitação no DMC é previsível no quadro 6.1.3.

Quadro 6.1.1. DMC ao longo do tempo em função das condições meteorológicas
(Tables for the Canadian Forest Fire Weather Index System, 1984).

		Nº de Dias (após os 3 dias)											
T(°C)	HR (%)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	40	6,8	7,6	8,5	9,3	10,1	10,9	11,7	12,5	13,4	14,2	15,0	15,2
	50	6,7	7,4	8,1	8,7	9,4	10,1	10,8	11,5	12,1	12,8	13,5	14,1
	60	6,5	7,1	7,6	8,2	8,7	9,3	9,8	10,4	10,9	11,5	12,0	12,6
	70	6,4	6,8	7,2	7,6	8,1	8,5	8,9	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9
12,5	40	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,1	18,1
	50	6,8	7,7	8,5	9,3	10,2	11,0	11,9	12,7	13,5	14,4	15,2	16,0
	60	6,7	7,3	8,0	8,7	9,3	10,0	10,7	11,4	12,0	12,7	13,4	14,0
	70	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0
15	40	7,2	8,4	9,6	10,8	11,9	13,1	14,3	15,5	16,7	17,9	19,0	20,2
	50	7,0	7,9	8,9	9,9	10,9	11,9	12,9	13,9	14,9	15,9	16,9	17,0
	60	6,8	7,6	8,4	9,2	9,9	10,8	11,6	12,3	13,1	13,9	14,7	15,5
	70	6,6	7,2	7,8	8,4	8,9	9,6	10,2	10,8	11,4	11,9	12,5	13,1
17,5	40	7,4	8,7	10,1	11,5	12,9	14,2	15,6	16,9	18,4	19,7	21,1	22,5
	50	7,1	8,3	9,4	10,6	11,7	12,9	14,0	15,2	16,3	17,4	18,6	19,7
	60	6,9	7,8	8,7	9,6	10,6	11,5	12,4	13,2	14,2	15,2	16,0	16,9
	70	6,7	7,4	8,1	8,7	9,4	10,1	10,8	11,5	12,2	12,9	13,6	14,2

Quadro 6.1.2. Fator de correção do DMC em função das condições meteorológicas e época da queima
(Tables for the Canadian Forest Fire Weather Index System, 1987)

T (°C)	HR (%)	Fevereiro	Março	Abril	Outubro	Novembro - Janeiro
5,5 - 10	0-52	1	1	1	1	1
	53-100	0	0	0	0	0
10,5 - 15	0-42	1	2	2	1	1
	43-73	1	1	1	1	1
	74-100	0	0	1	0	0
15,5 - 20	0-32	2	3	4	2	2
	33-52	2	2	3	2	1
	53-73	1	1	2	1	1
	74-100	1	1	1	1	0

Quadro 6.1.3. Predição do DMC ao longo do tempo em função das condições meteorológicas
(Tables for the Canadian Forest Fire Weather Index System, 1987)

DMC no dia anterior	Precipitação (mm)				
	<1,5	1,5-5,1	5,2-8,2	8,3-20,5	>20,5
0-2	*	0	0	0	0
3-5	*	3-2	2	1	1
6-8	*	5-4	4-3	3	3
9-11	*	9-6	6-5	4	4
12-14	*	12-8	7	6	5
15-17	*	15-10	9-8	8-7	7-6
18-20	*	18-12	11-10	10-8	8-7

*DMC igual ao do dia anterior

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Canadian Forestry Service. 1987. Tables for the Canadian Forest Fire Weather Index System. 4th edition. Forestry Technical Report 25. Environment Canada, Headquarters, Ottawa.

Gould, J.S., McCaw, W.L., Cheney, N.P., Ellis, P.F., Matthews, S. 2007. Field Guide - Fuel Assessment and Fire behaviour Prediction in Dry Eucalypt Forest. Ensis-CSIRO, Canberra, ACT and Department of Environment and Conservation. Perth, WA.

